

**ТЕХНІКА «МУЗИЧНА СВАРКА ФАРБАМИ»
TECHNIQUE «MUSICAL QUARREL WITH PAINTS»**

© Чепеленко Ю. І., julia.iris.1399@gmail.com, смт Нова Водолага
Харківської області

Key words: art-therapy, children, metaphorical associative maps, paints, conflict

Мета техніки: діагностика та корекція порушень поведінки і спілкування в класі, розвиток комунікативних навичок та уяви учнів.

Область застосування: дитяча психологія, психологія конфліктів.

Напрямок – психотерапевтичний, розвивальний.

Завдання:

1. Дослідження особливостей самопрезентації дитини, її внутрішніх переконань, а також схильностей та інтересів; виявлення проблемних зон.

2. Характеристика взаємодії підлітка з найближчим соціумом (друзями, однокласниками і вчителями).

3. Розвиток уяви і комунікації у дитини.

Вікові рамки застосування: 10-15 років (5-9 класи).

Кількість учасників: 10-15 чоловік.

Бажано присутність класного керівника, щоб він почув своїх учнів.

Матеріали: МАК "Ритм життя", автор - Інна Литвинова, ватман, фарби, стікери, фломастери (кольорові) ручки.

Час роботи: 90 хвилин (2 уроки).

Опис техніки / алгоритм роботи техніки:

Етап 1 – бесіда з учнями, обговорення ситуації, що склалася в класі.

Етап 2 – кожному пропонується вибрати в відкриту одну карту, яка найбільш йому подобається.

Етап 3 – по черзі кожен учень виходить і розповідає про картинку, відповідаючи на питання:

1) Що зображено на даній картинці?

2) Що найбільше подобається?

3) Який ритм зображений на карті?

4) Чи збігається даний ритм з ритмом вашого класу? Що збігається, а що ні?

5) Що б ви рекомендували своєму класу?

Етап 4 – обговорення висловлювань учнів, побудова стратегії подолання конфліктної ситуації.

Етап 5 – малюємо «Дерево правил».

Завдання: намалювати дерево в тиші.

Діти по черзі підходять до ватману і малюють дерево, галявину, хмари і т.д. у тиші.

Етап 6 – обговорюємо те, що відбувається, виявляємо лідерів, ізгоїв, проблемні ситуації і т. д.

Етап 7 – обговорюємо бажану поведінку учнів, пишемо рекомендації на стікерах і прикріплюємо до малюнка.

Етап 8 – зворотній зв'язок і завершення.

Висновки: дана техніка сприяє виявленню конфліктних ситуацій в класі, побудові комунікації і виходу зі складних ситуацій; розвитку уяви і комунікативних навичок.